

БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

10 ЖИЛД, 1 СОН

ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 10, НОМЕР 1

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 10, ISSUE 1

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

*Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги*

Jin Young Choi

*Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жарроҳлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жарроҳлик ассоциацияси
президенти*

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиника бош
врачи. ORCID ID: 0000-0002-7529-4248*

Орипов Фирдавс Суръатович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Мавлянов Фарход Шавкатович

*тиббиёт фандар доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жарроҳлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Магзумова Наргиза Махкамовна

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент тиббиёт
академияси Оилавий тиббиётда акушерлик ва гинекология
кафедраси профессори ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Очилов Улугбек Усмонович

*PhD, доцент, СамДТУ Дипломдан кейинги таълим
факултети Психиатрия курси мудири. СамДТУ Илмий
кенгаши котиби. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>*

Шавази Наргиз Нуралiena

*DSc. Доцент, СамДМУ 3-сон акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири <https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>*

Юлдашев Равшан Захидович

*Тоҷикистон Давлат тиббиёт университети Онкология
ва нур таъхиси кафедраси мудири, Тиббиёт фанлари
доктори, Профессор. Душанбе, Тоҷикистон.
<https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>*

Сандов Сандамир Аброрович

*тиббиёт фанлар доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Бабалжанов Ойбек Абдуҷаббарович

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. ORCID ID: 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович

*тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Рахимов Нодир Махамматкулович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Даминов Феруз Асадуллаевич

*Самарқанд давлат тиббиёт университети,
2-сон Даволаш факултети декани,
тиббиёт фанлари доктори, доцент.
Самарқанд, Ўзбекистон.*

Миржурев Элбек Миршавкатович

*тиббиёт фанлари доктори, профессор
УзССР Тиббий ходимларни касбий малакасини
ривожлантириши марказининг Нейрореабилитация
кафедраси мудири, Тошкент, Ўзбекистон*

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор Самаркандского государственного медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной работе и инновациям Самаркандского государственного медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, доцент кафедры онкологии Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой хирургии школы стоматологии Стоматологического госпиталя Сеульского национального университета, Президент Корейского общества челюстно-лицевой и эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор Самаркандского государственного медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской хирургии Самаркандского государственного медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

Доктор медицинских наук, профессор кафедры акушерства и гинекологии Семейной медицины Ташкентской медицинской академии
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918

Очилов Улугбек Усманович

PhD, доцент, заведующий курсом психиатрии факультета постдипломного образования СамГМУ. Секретарь Ученого совета СамГМУ.
<https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>

Шавази Наргиз Нуралиевна

DSc. доцент, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии N 3 СамГМУ.
<https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>

Юлдашев Рашид Захидович

Заведующий кафедрой Онкологии и лучевой диагностики Таджикского медицинского университета, д.м.н., профессор, Душанбе, Таджикистан
<https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>

Саидов Сандамир Аброрович

доктор медицинских наук, Ташкентский фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Факультетской детской хирургии Ташкентского педиатрического медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии, неонатологии и протекции детских болезней №2 Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимовна Малика Худайбергандовна

доктор медицинских наук, профессор Ташкентского государственного стоматологического института
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры онкологии Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Даминов Феруз Асадуллаевич

Декан лечебного факультета №2 Самаркандского государственного медицинского университета, доктор медицинских наук, доцент. Самарканд, Узбекистан.

Мирджурев Эльбек Миршавкатович

Заведующий кафедрой Нейрореабилитации Центра развития профессиональной квалификации медицинских работников МЗ РУз, д.м.н., профессор Ташкент, Узбекистан

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shavkatovna
PhD, Docent Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic ORCID ID: 0000-0002-7529-4248*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Magzumova Nargiza Makhamovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Department
of Obstetrics and Gynecology, Family Medicine, Tashkent
Medical Academy. ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Ochilov Ulugbek Usmanovich

*PhD, Docent, Head of the Psychiatry Course at the Faculty of
Postgraduate Education of SamSMU. Secretary of the Academic
Council of SamSMU. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>*

Shavazi Nargiz Nuraliyena

*DSc, Associate Professor, Head of the Department of Obstetrics
and Gynecology N 3 of Samarkand State Medical University.
<https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>*

Yuldashev Ravshan Zakhidovich

*Head of the Department of Oncology and Radiation Diagnostics
at Tajik State Medical University, Doctor of Medical Sciences,
Professor. Dushanbe, Tajikistan <https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxammatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Daminov Feruz Asadullaevich

*Dean of the Faculty of Medicine No. 2, Samarkand State
Medical University, Doctor of Medical Sciences, Associate
Professor. Samarkand, Uzbekistan.*

Mirjuraev Elbek Mirshavkatovich

*Head of the Department of Neurorehabilitation Center
for the development of professional qualification of
medical workers, Doctor of Medical Sciences,
Professor. Tashkent, Uzbekistan
<https://orcid.org/0009-0008-2111-4388>*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

ANESTHESIOLOGY, RESUSCITATION, INTENSIVE CARE

1. **Matlubov Mansur Muratovich, Muminov Abdukhalim Abduvakilovich**
ASSESSMENT OF THE DEGREE OF PRESERVATION OF CORONARY RESERVES IN PREGNANT WOMEN WITH MITRAL STENOSIS.....11
2. **Khudoyberdieva Gulrukh Sobirovna, Matlubov Mansur Muratovich, Kasparova Gayane Arturovna**
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE CONDITION OF WOMEN DURING CESAREAN SECTION UNDER SPINAL ANESTHESIA AND MEDICAL SEDATION.....16
3. **Khudoyberdieva Gulrukh Sobirovna, Matlubov Mansur Muratovich**
SEDATION AND PSYCHO-EMOTIONAL STATUS OF WOMEN IN REGIONAL ANESTHESIA FOR CAESAREAN SECTION. CURRENT STATE OF THE PROBLEM.....24
4. **Sharipov Isroil Latipovich**
HEMODYNAMIC GRADATIONS DURING COMBINED USAGE OF EXTRACORPORAL DETOXIFICATION METHODS IN CHILDREN WITH RENAL FAILURE.....31
5. **Pardaev Shukur Kuylievich, Sharipov Isroil Latipovich**
APPLICATION OF CENTRAL NEURAXIAL ANESTHESIA IN THE SURGICAL TREATMENT OF LUMBAR-SACRAL DISC HERNIATIONS.....38
6. **Yusupov Jasur Tolibovich, Matlubov Mansur Muratovich**
ENHANCING INTENSIVE CARE FOR PATIENTS FOLLOWING CORONARY ARTERY BYPASS GRAFTING (LITERATURE REVIEW).....44

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

7. **Ahmedova Aziza Tayirovna, Rasulova Feruza Golibovna**
ASSESSMENT OF PERINATAL COMPLICATIONS RISK USING REMOTE CARDIOTOCOGRAPHY MONITORING.....52
8. **Agababyan Larisa Rubenovna, Usmankulova Habiba Mizrobjonovna**
NEW TREATMENT OPPORTUNITIES FOR POLYCYSTIC OVARY SYNDROME.....59
9. **Nasirova Zebiniso Azizovna**
APPROACHES TO THE DIAGNOSIS AND TREATMENT OF ANEMIA IN HEAVY MENSTRUAL BLEEDING.....66
10. **Zakirova Nodira Islomovna, Yuldasheva Farangiz Ismatilloevna**
CORRECTION AND TACTICS OF PREGNANCY ADMINISTRATION IN CASE OF VIOLATIONS OF THE VAGINAL ECOSYSTEM.....76

INFECTIOUS DISEASES

11. **Orzikulov Azam Orzikulovich, Haydarov Akbar Haydarovich**
ANTIVIRAL THERAPY IN VIRAL HEPATITIS “C” DISEASE EFFICIENCY (A CASE FROM PRACTICE).....80
12. **Oslanov Absamat Abdurakhimovich, Soibnazarov Orzukul Ernazarovich**
COMPARATIVE STUDY OF THE CONTRIBUTION OF THE VIRAL LOAD TO THE DEVELOPMENT OF LIVER FIBROSIS IN CHRONIC HEPATITIS «B» (ON THE EXAMPLE OF THE SAMARKAND REGION).....86
13. **Kadirov Zhonibek Fayzullayevich, Rizaev Jasur Alimdjanovich, Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdiyevich**
MOLECULAR MECHANISMS OF IMMUNOLOGICAL ACTIVATION IN HIV INFECTION.....92

ENDOCRINOLOGY

14. **Egamova Malika Tursunovna, Rasulov Jamshedjon Shavkatovich**
EFFICACY OF FOLK REMEDIES IN PATIENTS WITH DIABETES MELLITUS AT RISK OF STROKE.....106
15. **Egamova Malika Tursunovna, Ergashev Asadullo Ubaydullo o'g'li**
THE IMPORTANCE OF BLOOD RHEOLOGY IN DIABETES IN THE ORIGIN OF ISCHEMIC STROKE AND THE EFFECT OF HIRUDOTHERAPY ON BLOOD RHEOLOGY.....111
16. **Fozilova Umida Kamalovna, Khabibova Nazira Nasulloevna.**
THE ROLE OF GLYCEMIC CONTROL IN PREVENTING DENTAL COMPLICATIONS IN PATIENTS WITH TYPE 2 DIABETES(REVIEW ARTICLE).....116
17. **Saidova Shakhnoza Aripovna, Yakubov Abdusalol Vahobovich, Pulatova Durдона Baxadirovna**
THE EFFECT OF GLP-1 RECEPTOR AGONISM ON DIVERSE ASPECTS OF THE CARDIOVASCULAR SYSTEM IN PATIENTS WITH TYPE 2 DIABETES AND OBESITY.....122

MORPHOLOGY

18. **Boboev Askar Ibodullaevich, Oripov Firdavs Suratovich, Boboev Ibodullo Boboevich**
MORPHOLOGICAL CHANGES IN THE GALLBLADDER WALL IN EXPERIMENTAL CALCULOUS CHOLECYSTITIS IN LABORATORY ANIMALS.....128
19. **M.A. Abdullayeva, O.O. Zaripova.**
DETERMINATION OF THE ACCUMULATION LEVEL OF ARTIFICIAL FOOD COLORANTS E 171 AND E 173 IN THE BRAIN.....135
20. **Mamataliyev Abdumalik Rasulovich**
ANATOMICAL AND TOPOGRAPHICAL STRUCTURE OF THE EXTRAHEPATIC BILE DUCT IN EXPERIMENTAL ANIMALS.....140
21. **Ismailov Jasur Mardonovich**
ABOUT BRONCHIECTASIS AS A TYPE OF CHRONIC NONSPECIFIC LUNG DISEASE.....144
22. **Ismailov Jasur Mardonovich, Norjigitov Azamat Musokulovich**
MORPHOLOGY AND MORPHOMETRIC INDICATORS OF BRONCHI AND LUNG TISSUES IN CHILDREN WITH BRONCHIECTASIS.....150
23. **Juraev Kamoliddin Danabaevich, Islamov Shavkat Erjigitovich**
MORPHOLOGICAL CHANGES IN THE THYMUS IN NEWBORNS IN THE LATE NEONATAL PERIOD.....158
24. **Rakhimova Gulnoz Shamsievna, Teshayev Shuxrat Jumayevich.**
ASSESSMENT OF MORPHOLOGICAL CHANGES IN THE TESTES ON THE FIRST DAY AFTER ACUTE TRAUMATIC BRAIN INJURY.....168

NEUROLOGY AND NEUROSURGERY

25. **Ruzmetova Saodat Umarjonovna**
FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF EARLY POSTNATAL HEALTH IN CHILDREN WHO HAVE SUFFERED PERINATAL CNS DAMAGE.....173
26. **Khakimova Sakhiba Ziyadullaevna, Gaffarova Parvina Abdurafikovna, Abruev Khudoerkhon Oybekovich**
CLINICAL FEATURES OF PARKINSON'S DISEASE IN THYROID HOMEOSTASIS DISRUPTION.....178

27. **Adambaev Zufar Ibragimovich, Kilichev Ibodullo Abdullayevich, Samiyev Asliddin Sayitovich, Khudoyberganov Nurmamat Yusupovich, Pazilova Aida Sultanovna**
CORRECTION OF COGNITIVE IMPAIRMENTS IN CHRONIC CEREBRAL ISCHEMIA IN OUTPATIENT SETTINGS.....185
28. **Khakimova Sohiba Ziyadulloevna, Nurboeva Iroda Samariddin Qizi**
PARKINSON'S DISEASE.....192
29. **Khamdamova Bakhora Komiljonovna, Kodirov Umid Arzikulovich, Muhammadiyeva Dilafruz Po'lot qizi**
INNOVATIVE METHODS OF THERAPY FOR NEUROVASCULAR DISORDERS IN LUMBAR SPINE DORSOPATHIES.....202
30. **Gaffarova Parvina Abdurafikovna, Khakimova Sakhiba Ziyadulloevna**
DANCE MOVEMENT REHABILITATION TO REDUCE COMPLICATIONS IN PATIENTS WITH EARLY-ONSET PARKINSON'S DISEASE.....209
31. **Kodirov Umid Arzikulovich, Khakimova Sohiba Ziyadulloevna, Zoxidjonova Shahnoza Zoxidjonovna**
FEATURES OF PSYCHOPATHOLOGICAL AND AUTONOMIC DISORDERS IN PATIENTS WITH CHRONIC PAIN SYNDROME WITH RADICULOPATHIES.....216
32. **Ergasheva Munisa Yakubovna.**
IMPROVING MEASURES FOR REHABILITATION OF CHILDREN WITH DISABILITIES DUE TO NERVOUS SYSTEM DISEASES.....222
33. **Raimova Malika Mukhamedjanovna, Yodgarova Umida Gaybulloyevna**
IMPROVING THE QUALITY OF LIFE OF PATIENTS BY STUDYING THE RELATIONSHIP BETWEEN RESTLESS LEGS SYNDROME AND HYPOTHYROIDISM.....229

UROLOGY

34. **Allazov Iskandar Salax Ugli, Allazov Salax Allazovich, Ablyatifov Aziz Baxtiyarovich**
OUTPATIENT UROLOGICAL-POLICLINICAL CARE IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN.....235
35. **Allazov Salakh Allazovich, Allazov Iskandar Salakh Ogli, Ergashev Arslonbek Shuxratjon Ogli**
MEDICAL-SOCIAL AND ORGANIZATIONAL-PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF UROLOGICAL DISEASES. LITERATURE REVIEW.....242
36. **Allazov Salakh Allazovich, Batirov Bekhzod Amindjanovich.**
DISTRIBUTION OF UROLOGICAL DISEASES AND METHODS FOR THEIR DETECTION PHARMACOLOGY AND TRADITIONAL MEDICINE.....247
37. **Mirrakhimova Maktuba Habibullaevna, Nishanbaeva Nilufar Yunusjanovna**
FILAGGRIN DEFECT IN ATOPIC DERMATITIS AND MODERN METHODS OF CORRECTION.....256
38. **Egamova Malika Tursunovna, Rasulov Jamshedjon Shavkatovich.**
HIRUDOTHERAPY, THE EFFECT OF VARIOUS TREATMENT METHODS.....262

PEDIATRICS AND PEDIATRIC SURGERY

39. **Abdullaev Zafar Bobirovich, Agzamkhodjaev Saidanvar Talatovich**
ANTENATAL DIAGNOSTICS OF BLADDER EXTROPHY: CONTEMPORARY POSSIBILITIES AND PROSPECTS.....267
40. **Rakhimova Durdona Zhurakulovna**
HYGIENIC ASSESSMENT OF ACTUAL NUTRITION OF PRIMARY SCHOOL CHILDREN.....274

41. **Ganiev Abdurashid Ganievich, Sanakulov Abdulatif Burkhanovich**
ASSESSMENT OF THE IMPACT OF ATOPIC DERMATITIS ON THE QUALITY OF LIFE OF THE FAMILY OF A SICK CHILD.....284
42. **Naimushina Elena Serafimovna, Kilina Alla Vladimirovna, Chervinskih Tatyana Anatolyevna**
GENDER-SPECIFIC CLINICAL MANIFESTATIONS OF OBESITY IN ADOLESCENTS.....293
43. **Nuritdinova Gavhar Taipovna, Inakova Barno Bahodirovna, Abduvahobova Gulmira, Arzibekova Umida Abdukodirovna.**
DELAYED NEUROPSYCHOLOGICAL DEVELOPMENT IN NEWBORNS WITH MODERATE AND SEVERE ASPHYXIA.....299
44. **Ollabergenov Odilbek, Baratov Feruz**
MINIMALLY INVASIVE INTERVENTIONS IN ACUTE PLEURAL EMPYEMA IN CHILDREN.....305

ONCOLOGY

45. **Ulmasov Firdavs Gayratovich, Esankulova Bustonoy Sobirovna.**
THE ROLE OF VASCULAR ENDOTHELIAL GROWTH FACTOR (VEGF) IN OVARIAN CANCER WITH PERITONEAL CARCINOMATOSIS IN STAGES III AND IV.....311
46. **Kahharov Alisher, Khodjayeva Nozima**
THE IMPACT OF FERTILITY PRESERVATION PROGRAMS ON THE QUALITY OF LIFE OF WOMEN WITH ONCOLOGICAL DISEASES.....318
47. **Zaripova Parvina Ilkhomovna, Yorov Lutfillo Shukurulloevich, Kutlumurotov Otabek Bekjanovich, Juraev Mirjalol Dehkonovich**
ABOUT THE PROBLEM OF BREAST CANCER RECURRENCE CAUSES.....323

DENTISTRY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

48. **Rizaev Jasur Alimjanovich, Gaibullaev Elbek Azizbekovich, Akramova Nozima Akramovna, Pustovetova Maria Genadievna**
ANALYSIS OF CYTOKINE PROFILE IN GINGIVAL CREVICULAR FLUID OF PATIENTS WITH AGGRESSIVE PERIODONTITIS: PATHOGENETIC AND DIAGNOSTIC ASPECTS.....333
49. **Daminova Nargiza Ravshanovna, Makhkamova Oqila Abdushukurovna, Sadikova Dilfuza Ravshanbekovna, Inogamov Sherzod Muhamatisakovich**
EVALUATION OF THE IMMUNOLOGICAL AND RESPIRATORY STATUS OF PATIENTS WITH BRONCHIAL ASTHMA WITH COMORBID PATHOLOGY OF THE ORAL CAVITY.....338
50. **Axmedov Xurshid Kamalovich**
ASSESSMENT OF STRUCTURAL AND FUNCTIONAL CHANGES IN PERIODONTAL TISSUES DURING PROSTHETICS WITH METAL-CERAMIC AND ZIRCONIUM DENTURES.....344
51. **Olimova Dildora Vohid qizi**
DENTAL DISEASES IN PATIENTS WITH END-STAGE CHRONIC KIDNEY DISEASE (A STUDY OF PATIENTS RECEIVING AND NOT RECEIVING HEMODIALYSIS).352
52. **Zoyirov Tulkin Elnazarovich, Mardonova Dildora Kasimovna**
IMPROVEMENT OF TREATMENT METHODS FOR HYPERTROPHIC GINGIVITIS IN PATIENTS WITH EPILEPSY.....358

53. **Khotamova Madina Anvarovna, Odiljonova Mukhimaoy Savlatovna**
EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF THE PREVENTION AND TREATMENT OF PERIODONTITIS AND THE ORGANIZATION OF DENTAL MEASURES FOR WORKERS OF METAL PROCESSING ENTERPRISES.....366
54. **Umarova Makhfuza Usmanovna**
THE IMPACT OF CHRONIC USE OF NICOTINE-CONTAINING PRODUCTS ON THE PROGRESSION OF INFLAMMATORY-DYSTROPHIC DISEASES OF THE ORAL CAVITY: CLINICAL AND BIOCHEMICAL ANALYSIS.....370
55. **Zoyirov Tulkin Elnazarovich, Allazarov Kuvondik Azadovich**
IMPROVING THE COMPLEX TREATMENT OF CHRONIC RECURRENT APHTHOUS STOMATITIS IN PATIENTS WITH CHRONIC GASTRODUODENITIS.....377
56. **Allazarov Kuvondik Azadovich, Zoyirov Tulkin Elnazarovich.**
USE AND EFFECTIVENESS OF OZONE IN THE COMPLEX TREATMENT OF CHRONIC RECURRENT APHTHOUS STOMATITIS IN PATIENTS WITH CHRONIC GASTRODUODENITIS385
57. **Mardonova Dildora Kasimovna, Zoyirov Tulkin Elnazarovich**
OPTIMIZATION OF METHODS FOR EXAMINING PERIODONT TISSUE DISEASES IN PATIENTS WITH EPILEPSY393
58. **Akhmedov Ilhom Ibrohimovich, Kamalova Feruza Raxmatullaeva.**
CHANGES IN MICROFLORA NON-SPECIFIC FACTORS PROTECTION OF THE ORAL CAVITY IN CHILDREN WITH INFLAMMATORY DISEASES OF MAXILLOFACIAL.....401
59. **Yuldashev Forrukh Farkhod Ugli, Kuryazov Akbar Kuranboevich, Khabibova Nazira Nasulloevna.**
EPIDEMIOLOGICAL FEATURES AND APPROACHES TO THE PREVENTION AND TREATMENT OF DENTAL DISEASES IN DEAF-MUTE CHILDREN (REVIEW ARTICLE).....406
60. **Navruzova Ugilxon Orzijon Qizi, Xabibova Nazira Nasulloevna.**
THE ROLE OF IMMUNE STATUS IN THE PATHOGENESIS OF RECURRENT APHTHOUS STOMATITIS.....414
61. **Tojiyev Feruz Ibodulla ugli, Beysenbayev Nurbek Kunanbay ugli, Ismoilkhojaeva Komila G'ani qizi.**
RECONSTRUCTION OF MANDIBULAR DEFECTS IN CHILDREN WITH INDIVIDUALLY MANUFACTURED TITANIUM IMPLANTS AFTER REMOVAL OF BENIGN TUMORS.....419

FORENSIC MEDICAL EXAMINATION

62. **Giyasov Zaynitdin Asamutdinovich, Gulyamov Dilshod Erkinovich**
FORENSIC ASSESSMENT OF INJURIES TO MAJOR JOINTS IN ROAD TRAFFIC ACCIDENTS.....425

THERAPY AND INTERNAL MEDICINE

63. **Tashkenbayeva Eleonora Negmatovna, Esankulov Mukhammad Olimovich**
SIGNIFICANCE OF UROMODULIN IN THE DEVELOPMENT AND PROGRESSION OF CHRONIC KIDNEY DISEASE.....431

TRAUMATOLOGY AND ORTHOPEDICS

64. **Abrolov Hakimjon Kobiljonovich, Xolmurotov Akmal Abdumalikovich, Irisov Ortikali Tulaevich, Berdiev Kobiljon Bahromovich, Rakhimberganov Khusanboy Davlatnazarovich**
NEW TECHNOLOGIES IN DIAGNOSIS AND SURGICAL TREATMENT OF ASCENDING AORTIC ANEURYSM.....437

65. **Ashirov Mavlon Umirzakovitch.**
BIOMECHANICAL INSIGHTS INTO MDICO FOR FLATFOOT CORRECTION.....445
66. **Khodjanov Iskandar Yunusovich, Ubaydullaev Sherozbek Farkhodovich**
IMPROVING THE METHODS OF DIAGNOSIS AND TREATMENT OF VALGOUS DEFORMATION OF THE ELBOW JOINT.....459
67. **Mamasoliev Bakhodir Mamausupovich**
FEATURES OF THROMBOEMBOLIC COMPLICATIONS PREVENTION DURING SURGICAL TREATMENT OF KNEE JOINT DISEASES IN PATIENTS WITH CHRONIC LOWER LIMB VENOUS DISEASE.....468
68. **Melibayev Salimjon Tashtanovich, Karshiboyev Abduvakhob Jamboyevich, Nomazov Olim Ergash Og'Li, Jurayev Ilhom G'ulomovich**
VERTEBRAL COMPRESSION FRACTURES: CAUSES, DIAGNOSIS, AND MODERN TREATMENT STRATEGIES.....475
69. **Karshiboyev Abduvakhob Jamboyevich, Melibayev Salimjon Tashtanovich, Nomazov Olim Ergash Og'Li, Jalilov Khusan Mukhitdinovich.**
HIP FRACTURE, DIAGNOSIS, SURGICAL TREATMENT, REHABILITATION, THROMBOEMBOLIC PROPHYLAXIS, BISPHTHONATES, FALL PREVENTION.....489
70. **Kholkhudjayev Farrukh Ikramovich**
RESULTS OF MINIMALLY INVASIVE SURGICAL TREATMENT OF ROTATOR CUFF INJURIES OF THE SHOULDER JOINT.....502
71. **Tilyakov Xasan Azizovich, Temurov Alisher Akmaljon O'g'li, Xursanov Muxriddin Xusniddin O'g'li, Yusupov Sohijon Saitxon O'g'li, Tolmasov Mirjalol Mirzohid O'g'li.**
RESULTS OF THE APPLICATION OF ADVANCED OSTEOSYNTHESIS IN DIAPHYSEAL FRACTURES OF THE HUMERUS.....508

RADIATION IMAGING

72. **Ikramova Zulfiya Tulkinovna, Rozikhodjaeva Gulnora Ahmedovna, Soipova Guzal Gulomidinovna**
ASSESSMENT OF TOTAL CEREBRAL BLOOD FLOW IN PATIENTS WITH CAROTIC ATHEROSCLEROSIS.....515

SURGERY

73. **Akhmedov Adkham Ibadullaevich, Fayazov Abdulaziz Djalilovich**
PREVENTION AND TREATMENT OF MOTOR-EVACUATION DYSFUNCTION OF THE GASTROINTESTINAL TRACT IN SEVERELY BURNED PATIENTS.....523
74. **Sayinaev Farrukh Karamatovich, Rakhmanov Kosim Erdanovich**
LAPAROSCOPIC AND OPEN HERNIOPLASTY FOR VENTRAL HERNIAS: SURGICAL OUTCOMES AND COMPLICATIONS ASSESSMENT.....532
75. **Daminov Feruz Asatullaevich, Shomurodov Khabibullo Abdumalik Ugli, Rakhmonov Kosim Erdanovich.**
OPTIMIZATION OF SURGICAL TACTICS IN ACUTE DESTRUCTIVE CHOLECYSTITIS: THE ROLE OF LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY AND RISK FACTOR ANALYSIS.....539
76. **Khayitov Laziz Milionerovich, Khakimov Erkin Abdikhalilovich, Zuvaytov Shoxrux G'ayrat o'g'li, Abrorov Shahbozjon Nematzoda**
THE ROLE ENDOBRONCHIAL COMPLEX THERAPY AT PATIENTS WITH THE INHALATION TRAUMA.....544

OPHTHALMOLOGY

77. **Fayzieva Dilorom Buritoshevna, Akhmedova Dilafruz Baxadirovna, Mirzaev Dilshodbek Akhmedovich.**
VISUAL DISORDERS AND THEIR IMPACT ON PERIPHERAL VISION AND EYE MOVEMENT COORDINATION.....549

БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ
ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ | JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE**YULDASHEV Forrukh Farkhod Ugli****KURYAZOV Akbar Kuranboevich**

Urgench branch of the Tashkent Medical Academy

KHABIBOVA Nazira Nasulloevna

Bukhara State Medical Institute

EPIDEMIOLOGICAL FEATURES AND APPROACHES TO THE PREVENTION AND TREATMENT OF DENTAL DISEASES IN DEAF-MUTE CHILDREN (REVIEW ARTICLE)

For citation: Yuldashev Forrukh Farkhod Ugli, Kuryazov Akbar Kuranboevich, Khabibova Nazira Nasulloevna. Epidemiological features and approaches to the prevention and treatment of dental diseases in deaf-mute children (review article) // Journal of Biomedicine and Practice. 2025, vol. 10, issue 1, pp.406-413

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.15008424>**ANNOTATION**

Relevance. The relevance of studying the epidemiological features and approaches to the prevention and treatment of dental diseases in deaf-mute children is determined by the high prevalence of dental pathologies in this group, which significantly exceeds similar indicators in children with normal hearing. Scientific studies show that caries and periodontal tissue diseases are 25-30% more common in deaf-mute children, which is due to a number of factors: limited access to dental care, insufficient awareness of the rules of oral care, as well as the peculiarities of sensory perception and behavior.

Keywords: deaf-mute children, prevention, diseases

ЮЛДАШЕВ ФОРРУХ ФАРХОД УГЛИ**КУРЯЗОВ АКБАР КУРАНБОЕВИЧ**

Ургенчский филиал Ташкентской медицинской академии

ХАБИБОВА НАЗИРА НАСУЛЛОЕВНА

Бухарский государственный медицинский институт

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ПОДХОДЫ К ПРОФИЛАКТИКЕ И ЛЕЧЕНИЮ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ГЛУХОНЕМЫХ ДЕТЕЙ(ОБЗОРНАЯ СТАТЬЯ)**АННОТАЦИЯ**

Актуальность. Актуальность изучения эпидемиологических особенностей и подходов к профилактике и лечению стоматологических заболеваний у глухонемых детей определяется высокой распространенностью стоматологических патологий в данной группе, существенно превышающей аналогичные показатели у детей с нормальным слухом. Научные исследования демонстрируют, что у глухонемых детей на 25–30% чаще встречаются кариес и заболевания тканей пародонта, что связано с рядом факторов: ограниченным доступом к

стоматологической помощи, недостаточным уровнем информированности о правилах ухода за полостью рта, а также с особенностями сенсорного восприятия и поведения.

Ключевые слова: глухонемых детей, профилактики, заболеваний

Этиология стоматологических заболеваний у глухонемых детей обусловлена совокупностью социальных, медицинских и психологических факторов, таких как отсутствие адаптированных профилактических программ, трудности в коммуникации с медицинским персоналом и повышенная тревожность при проведении стоматологических процедур. Современные данные свидетельствуют о необходимости комплексного подхода к профилактике, включающего образовательные программы, адаптированные к потребностям детей с нарушениями слуха, использование инновационных технологий для диагностики и лечения, а также внедрение индивидуализированных стратегий мотивации к соблюдению правил гигиены.

Важным аспектом является недостаточная изученность данной проблемы, особенно в странах с ограниченным доступом к специализированной стоматологической помощи, что делает эту категорию пациентов уязвимой к прогрессированию стоматологических заболеваний. Недостаток научных исследований, направленных на разработку и внедрение эффективных профилактических мер, препятствует достижению целей улучшения стоматологического здоровья глухонемых детей. Кроме того, имеющиеся международные данные демонстрируют, что раннее выявление факторов риска и применение междисциплинарного подхода способствуют не только снижению уровня заболеваемости, но и улучшению общего качества жизни детей.

В условиях увеличения глобальной распространенности стоматологических патологий необходимость системного изучения эпидемиологических особенностей, адаптации профилактических и лечебных мероприятий, а также разработки специализированных программ для глухонемых детей приобретает особую значимость. Решение данных задач позволит значительно улучшить стоматологическое здоровье этой уязвимой категории пациентов, минимизировать риски осложнений и оптимизировать использование медицинских ресурсов.

Целью настоящей обзорной статьи является глубокий анализ и обобщение современных данных об эпидемиологических особенностях стоматологических заболеваний у глухонемых детей с учетом влияния социальных, сенсорных и медицинских факторов. Исследование направлено на выявление ключевых факторов риска, специфичных для данной группы пациентов, а также оценку существующих профилактических и терапевтических подходов, их эффективности и недостатков. Особое внимание уделяется необходимости разработки адаптированных методов профилактики и лечения, основанных на интеграции междисциплинарного подхода, который учитывает сенсорные, когнитивные и поведенческие особенности пациентов.

Поставленная цель также предполагает изучение международного опыта в области организации специализированной стоматологической помощи для детей с нарушениями слуха, что может способствовать внедрению научно обоснованных решений в контексте локальных особенностей здравоохранения. В результате анализа литературы планируется выделить направления для дальнейших исследований, которые будут способствовать оптимизации профилактических мероприятий, повышению доступности и качества стоматологической помощи, а также минимизации рисков осложнений у данной категории пациентов.

Материалы и методы. Для подготовки обзорной статьи была проведена тщательная систематизация и анализ научной литературы, включающей данные из российских и международных источников, опубликованных в период с 2014 по 2024 год. Основными источниками информации стали рецензируемые журналы, монографии, материалы научных конференций и клинические рекомендации, посвященные стоматологическому здоровью детей с нарушениями слуха. Поиск литературы осуществлялся с использованием

международных баз данных, таких как PubMed, Scopus и Web of Science, а также отечественных ресурсов, включая eLIBRARY и РИНЦ. Были использованы ключевые слова и их комбинации, включая «глухонемые дети», «стоматологическое здоровье», «эпидемиология», «профилактика», «лечение», «особые потребности» и другие.

Критериями включения в обзор были исследования, описывающие эпидемиологические показатели стоматологических заболеваний у детей с нарушениями слуха, факторы риска, а также данные о существующих профилактических и лечебных подходах. Приоритет отдавался публикациям, содержащим количественные данные, результаты сравнительных исследований, а также обзорам, направленным на оценку эффективности программ профилактики. Исключались работы с ограниченным объемом выборки, отсутствием четкого описания методов и некорректной статистической обработкой данных.

Для анализа были изучены исследования, проведенные в различных регионах мира, включая страны с высоким и низким уровнем дохода, что позволило выявить как универсальные, так и регионально обусловленные особенности эпидемиологии и организации стоматологической помощи. Особое внимание уделялось работам, в которых использовались методы оценки распространенности кариеса, заболеваний пародонта и нарушений прикуса, а также исследованиям, направленным на изучение влияния сенсорных и поведенческих факторов на стоматологическое здоровье.

Методы систематизации данных включали отбор публикаций по релевантности, критическую оценку их качества и интеграцию результатов для формирования целостного представления о проблеме. В рамках анализа использовались описательные и аналитические подходы, позволяющие выявить основные тенденции и пробелы в изучении стоматологического здоровья глухонемых детей. Для обеспечения объективности были учтены мнения различных авторов и сравнения между исследованиями, проводившимися в разных популяциях и условиях.

Составление обзора включало анализ программ профилактики и лечения, представленных в научной литературе, с акцентом на их адаптацию для глухонемых детей. Особое внимание уделялось описанию методов, использовавшихся для оценки эффективности вмешательств, включая показатели уровня стоматологической заболеваемости, состояния полости рта и поведенческих изменений пациентов. Результаты анализа были сгруппированы по тематическим блокам: эпидемиологические аспекты, ключевые факторы риска, методы профилактики и лечения, а также их адаптация к особенностям детей с нарушениями слуха.

Таким образом, материалы и методы, использованные для написания статьи, обеспечили широкий охват доступной информации, критическую оценку научных данных и формирование комплексного представления о проблеме стоматологического здоровья глухонемых детей.

Обзор литературных источников. Актуальность проблемы стоматологических заболеваний у детей с нарушениями слуха подтверждается результатами многочисленных исследований. Установлено, что частота кариеса среди глухих детей в возрасте от 6 до 12 лет превышает показатели их здоровых сверстников на 25%. Причинами этого явления становятся трудности в доступе к информации о правилах ухода за полостью рта, а также недостаток адаптированных образовательных программ, направленных на профилактику стоматологических заболеваний [Prameswari et al., 2021].

Ограниченные возможности коммуникации в данной группе детей существенно усложняют обучение правильной гигиене. Как показывают данные, вероятность развития заболеваний пародонта, включая периодонтит, у детей с нарушениями слуха и речи выше на 30%. Это связано с отсутствием регулярного стоматологического наблюдения и дефицитом специализированных профилактических программ, которые учитывали бы их потребности [Тарасова Н.В. и соавт., 2014].

Внедрение образовательных программ, направленных на повышение осведомленности детей и их родителей о методах профилактики, показывает высокую эффективность. Согласно

результатам исследований, такие инициативы позволяют снизить вероятность развития кариеса на 15%. Это подчёркивает необходимость системного подхода к обучению правилам ухода за полостью рта, включающего как теоретическую, так и практическую составляющие [Иощенко Е.С. и соавт., 2022].

Физиологические особенности детей с нарушениями слуха, такие как повышенная чувствительность к тактильным раздражителям, оказывают значительное влияние на их стоматологическое здоровье. Установлено, что подобная сенсорная специфика увеличивает риск развития патологий дентина на 20%. Этот фактор требует индивидуализированного подхода при разработке как профилактических программ, так и тактики лечения [Подпругина В.В., 2014].

Наряду с физиологическими факторами большое значение имеют и психологические барьеры. У детей с нарушениями слуха нередко наблюдаются низкая самооценка и выраженный страх перед стоматологическими процедурами. Такие аспекты приводят к снижению мотивации к соблюдению правил гигиены полости рта, что, в свою очередь, способствует прогрессированию стоматологических заболеваний. Для устранения этих барьеров необходимы специальные программы психологической поддержки, адаптированные для детей и их семей [Суворова М.Н., 2015].

Регулярный уход за полостью рта способен существенно снизить риск развития заболеваний пародонта, что подтверждается статистическими данными. Например, при соблюдении регулярной гигиены уровень заболеваемости снижается с 48,5% до 30,4%. Такой эффект достигается за счёт правильной техники чистки зубов и использования профилактических средств, таких как зубные пасты с активными компонентами [Федоров Ю.А., Корень В.Н., 2017].

Комплексный подход к профилактике, предполагающий взаимодействие стоматологов, социальных работников и педагогов, демонстрирует высокую эффективность. Примером служат программы, направленные на обучение детей с нарушениями слуха в специализированных школах. Такие программы включают регулярные осмотры, гигиеническое обучение и контроль за состоянием полости рта, что позволяет снизить риск заболеваний [Ajami et al., 2017].

На территории Узбекистана проблема профилактики стоматологических заболеваний у детей с нарушениями слуха остается нерешенной. Отсутствие специализированных программ, а также низкий уровень доступности стоматологических услуг приводит к высокой распространённости кариеса и пародонтита. Это подчёркивает необходимость разработки национальных программ профилактики, направленных на поддержку детей с ограниченными возможностями [Индиаминова Г., Зоиров Т., 2022].

Эпидемиологические данные свидетельствуют о том, что дети с нарушениями слуха имеют вдвое больший риск заболеваний пародонта и твёрдых тканей зубов, чем их сверстники с нормальным слухом. Основной причиной является ограниченный доступ к информации о гигиене полости рта и недостаток адаптированных программ, способных охватить эту группу населения [Chang et al., 2015].

Стоматологическое здоровье детей младшего возраста требует особого внимания, особенно в контексте временных зубов. Исследования показывают, что в возрасте 4–6 лет кариес временных зубов встречается у 78% детей с нарушениями слуха, что почти на 20% превышает аналогичные показатели среди детей без ограничений. Это подчёркивает необходимость раннего вмешательства [Norwood K. W., 2016].

Недостаточная осведомлённость родителей о методах профилактики является дополнительным фактором риска. Установлено, что более 40% родителей детей с нарушениями слуха не владеют необходимыми знаниями о современных подходах к уходу за полостью рта. Это способствует увеличению частоты заболеваний, таких как кариес и пародонтит [Mahoney et al., 2018]. Программы профилактики, адаптированные под особенности поведения детей с нарушениями слуха, показывают снижение частоты кариеса на 15–20%. Такой результат достигается за счёт учёта сенсорных и поведенческих

характеристик, а также использования визуально ориентированных материалов [Ajami et al., 2017].

Специализированные центры, предоставляющие профилактическую и терапевтическую помощь, играют важную роль в улучшении состояния полости рта у детей с нарушениями слуха. Такие учреждения особенно актуальны для регионов с ограниченным доступом к стоматологическим услугам, где уровень заболеваемости выше среднего [Lewis et al., 2019].

Неудовлетворительное состояние гигиены полости рта является одной из ключевых проблем, с которыми сталкиваются дети с нарушениями слуха. Установлено, что 80% таких детей демонстрируют неудовлетворительный уровень гигиены, что способствует прогрессированию заболеваний твёрдых тканей зубов и пародонта. Это требует разработки более доступных методов профилактики [Hanoush et al., 2016].

Низкая доступность современных средств ухода, таких как зубные щетки и специализированные пасты, отрицательно сказывается на состоянии полости рта. Только 14,3% детей с нарушениями слуха регулярно используют зубные щетки, что значительно ниже показателей в более обеспеченных социальных группах [Goud Venkatesh et al., 2021].

Проблемы в доступе к стоматологическим услугам выражены также в длительном ожидании приема и недостатке квалифицированных специалистов. Более 60% родителей детей с нарушениями слуха недовольны качеством предоставляемых услуг, что увеличивает риск прогрессирования заболеваний [Рублева И.А., 2018].

Эффективность образовательных программ подтверждена статистикой: частота кариеса среди детей снижается на 30% при внедрении специализированных занятий для детей и их родителей. Такие занятия способствуют улучшению знаний и навыков по уходу за полостью рта [Chang et al., 2015]. Использование фторсодержащих средств, включая зубные пасты и лаки, является одним из наиболее эффективных методов профилактики. Однако доступность таких средств остаётся низкой для детей с нарушениями слуха в регионах с ограниченными ресурсами [Norwood K.W., 2016].

Наряду с физическими барьерами психологические факторы играют значительную роль в состоянии здоровья полости рта. Страх перед стоматологическими процедурами и низкая самооценка снижают частоту визитов к стоматологу, что требует внедрения индивидуализированных подходов к каждому пациенту [Mahoney et al., 2018].

Интеграция усилий стоматологов, социальных работников и педагогов в рамках профилактических программ повышает их эффективность. Комплексное взаимодействие специалистов позволяет охватить более широкий круг проблем, связанных с профилактикой [Ajami et al., 2017].

Развитие мобильных стоматологических бригад, особенно в сельских районах, способствует улучшению профилактики заболеваний полости рта. Этот подход позволяет охватить детей, не имеющих доступа к стационарным клиникам [Lewis et al., 2019].

Социальная поддержка и образование родителей оказывают значительное влияние на состояние полости рта у их детей. Программы, направленные на повышение осведомленности родителей, способствуют снижению риска заболеваний [Hanoush et al., 2016].

Использование мультимедийных материалов и визуальных методик в образовательных программах показывает высокую эффективность в обучении детей с нарушениями слуха правильному уходу за зубами [Lukes M.D. et al., 2018].

Интерактивные занятия, включающие участие родителей, способствуют увеличению частоты регулярных стоматологических осмотров и улучшению состояния полости рта. Такой подход оказывается особенно эффективным [Santos L. et al., 2020].

Инновационные технологии, такие как мобильные приложения для детей с сенсорными нарушениями, формируют правильные привычки ухода за полостью рта. Эти разработки показывают перспективы внедрения технологий в профилактическую стоматологию [Patil S. et al., 2019]. Совмещение традиционных и инновационных методов профилактики, например, использование фторсодержащих лаков и визуальных инструкций, снижает частоту кариеса на

40% в течение года [Martinez L. et al., 2021]. Мобильные стоматологические клиники доказали свою эффективность в удалённых регионах. Ранняя диагностика и профилактика заболеваний становятся доступными для большего числа детей [Tanaka T. et al., 2017].

Интеграция навыков ухода за полостью рта в школьные образовательные программы способствует повышению осведомленности детей на 35%. Этот подход улучшает общие показатели стоматологического здоровья [Hernandez A., 2020]. Регулярная профессиональная чистка зубов дважды в год снижает частоту кариеса на 30%. Это подтверждает важность внедрения таких процедур в комплекс профилактических мероприятий [Smith R. et al., 2016]. Неинвазивные методы, такие как серебряные диаминофториды, предотвращают развитие кариеса и снижают потребность в хирургическом лечении, что делает их перспективным направлением профилактики [Watanabe H. et al., 2018]. Индивидуализированные программы, учитывающие потребности и особенности детей с нарушениями слуха, увеличивают их мотивацию и вовлечённость. Это способствует значительному снижению заболеваемости [Kim S.H. et al., 2021].

Заключение. Анализ эпидемиологических данных и существующих подходов к профилактике и лечению стоматологических заболеваний у детей с нарушениями слуха подтверждает значимость данной проблемы. Высокая распространенность кариеса, заболеваний пародонта и других патологий полости рта среди данной группы обусловлена множеством факторов, включая ограниченный доступ к стоматологической помощи, недостаточную осведомленность родителей и детей о правилах ухода за полостью рта, а также психологические и поведенческие особенности.

Современные исследования показывают, что интеграция специализированных профилактических программ, адаптированных к потребностям детей с нарушением слуха, может существенно снизить уровень заболеваемости. Использование визуально-ориентированных методик, образовательных технологий, а также междисциплинарного подхода с привлечением стоматологов, педагогов и социальных работников позволяет улучшить состояние полости рта у данной категории детей.

Особое внимание должно быть уделено ранней диагностике и персонализированным подходам к лечению. Проведение регулярных гигиенических процедур, использование фторсодержащих средств и внедрение мобильных стоматологических клиник могут существенно повысить доступность качественной стоматологической помощи. Кроме того, программы, направленные на повышение осведомленности родителей, демонстрируют высокую эффективность в улучшении стоматологического здоровья детей.

REFERENCES | CHOCKI | IQTIBOSLAR:

1. Prameswari, N., et al. Dental caries and oral hygiene status among hearing-impaired children in Indonesia. *Journal of International Oral Health*. – 2021. – Vol. 13. – No. 2. – P. 123–128.
2. Chang, C.-H.S., et al. Oral health and dental care in hearing-impaired children: A review. *Journal of Dental Sciences*. – 2015. – Vol. 10. – No. 3. – P. 267–273.
3. Norwood, K.W. Addressing dental health disparities in children with disabilities. *Pediatric Dentistry*. – 2016. – Vol. 38. – No. 1. – P. 24–29.
4. Mahoney, E.K., et al. Oral health challenges in hearing-impaired children. *International Journal of Pediatric Dentistry*. – 2018. – Vol. 28. – No. 3. – P. 212–218.
5. Лукиных Л.М., и соавт. Стоматологическое здоровье детей с нарушениями слуха в РФ. *Стоматология*. – 2017. – Т. 96. – № 5. – С. 27–31.
6. Ajami, B.A., et al. Interdisciplinary approach to dental care in hearing-impaired children. *Journal of Disability and Oral Health*. – 2017. – Vol. 18. – No. 2. – P. 67–72.
7. Рублева И.А., и соавт. Проблемы доступности стоматологической помощи детям с нарушением слуха. *Детская стоматология*. – 2018. – Т. 39. – № 3. – С. 45–51.
8. Goud Venkatesh, Gupta Ritu. Oral hygiene awareness and practices among hearing-impaired children. *Indian Journal of Dental Research*. – 2021. – Vol. 32. – No. 4. – P. 323–328.

9. Lewis, C.W., et al. Improving access to dental care for children with disabilities. *Journal of Dentistry for Children*. – 2019. – Vol. 86. – No. 3. – P. 134–139.
10. Hanoush, S.M., Helail, B. Periodontal health status among hearing-impaired children. *International Journal of Oral Health*. – 2016. – Vol. 12. – No. 2. – P. 78–84.
11. Martinez L., et al. Comparison of traditional and innovative methods for caries prevention in hearing-impaired children. *Clinical Pediatric Dentistry*. – 2021. – Vol. 45. – No. 3. – P. 321–329.
12. Santos L., et al. Behavioral interventions for improving oral health in hearing-impaired children. *Public Health Dentistry*. – 2020. – Vol. 35. – No. 4. – P. 245–252.
13. Петров А.И., и соавт. Использование визуальных технологий в профилактике заболеваний зубов у глухонемых детей. *Проблемы стоматологии*. – 2019. – Т. 55. – № 3. – С. 12–18.
14. Tanaka, T., et al. Mobile dental clinics for early diagnosis and treatment in remote areas. *Japanese Dental Journal*. – 2017. – Vol. 39. – No. 4. – P. 78–84.
15. Hernandez, A. Integration of oral hygiene education in the school curriculum for hearing-impaired children. *Educational Dentistry Review*. – 2020. – Vol. 33. – No. 3. – P. 187–195.
16. Garcia, M., et al. Impact of social support on oral health among hearing-impaired children. *Community Dental Health*. – 2019. – Vol. 36. – No. 2. – P. 123–130.
17. Смирнова Е.В., и соавт. Оценка уровня гигиены полости рта у детей с нарушением слуха. *Детская стоматология*. – 2020. – Т. 41. – № 4. – С. 23–29.
18. Watanabe, H., et al. Non-invasive caries prevention in children with hearing impairments. *Japanese Journal of Pediatric Dentistry*. – 2018. – Vol. 45. – No. 3. – P. 120–128.
19. Kim, S.H., et al. Personalized approaches in oral health care for children with hearing loss. *Korean Journal of Dental Sciences*. – 2021. – Vol. 48. – No. 1. – P. 67–74.
20. Никифорова М.С., и соавт. Психологические аспекты профилактики стоматологических заболеваний у детей с нарушением слуха. *Российская стоматология*. – 2021. – Т. 99. – № 6. – С. 54–60.
21. Patil S., et al. Digital tools for oral hygiene promotion among children with hearing disabilities. *Journal of Oral Health and Preventive Dentistry*. – 2019. – Vol. 17. – No. 2. – P. 189–197.
22. Lukes, M.D., et al. Effectiveness of visual teaching methods for oral health in hearing-impaired children. *American Journal of Pediatric Dentistry*. – 2018. – Vol. 22. – No. 1. – P. 45–52.
23. Garcia J.L., et al. Social determinants of oral health in children with disabilities. *Social Dentistry Review*. – 2020. – Vol. 34. – No. 2. – P. 220–228.
24. Tanaka M., et al. Barriers to oral health care for hearing-impaired children in Japan. *Journal of Community Dentistry*. – 2017. – Vol. 40. – No. 4. – P. 105–111.
25. Hernandez J.R., et al. School-based programs for improving dental health in children with special needs. *Journal of School Dentistry*. – 2019. – Vol. 25. – No. 3. – P. 87–94.
26. Norwood J., et al. Advances in dental health education for special needs children. *Journal of Health Education*. – 2019. – Vol. 35. – No. 3. – P. 95–102.
27. Пахомова Ю.И., и соавт. Эффективность использования фторсодержащих препаратов для профилактики у детей с нарушением слуха. *Педиатрическая стоматология*. – 2018. – Т. 37. – № 5. – С. 35–41.
28. Kim J.H., et al. Impact of parental education on oral health in hearing-impaired children. *Journal of Community Health Dentistry*.
29. Smith, K.T., et al. Dental anxiety and its management in hearing-impaired children. *Journal of Pediatric Dentistry*. – 2018. – Vol. 30. – No. 4. – P. 98–105.
30. Martinez A.R., et al. Fluoride therapy in hearing-impaired children: A 3-year study. *Clinical Pediatric Dentistry*. – 2021. – Vol. 45. – No. 4. – P. 140–147.
31. Watanabe S., et al. Preventive dentistry for hearing-impaired children. *Japanese Dental Science Review*. – 2018. – Vol. 54. – No. 3. – P. 111–118.
32. Kim Y.H., et al. Strategies for reducing dental caries in children with hearing disabilities. *Korean Journal of Public Health Dentistry*. – 2020. – Vol. 38. – No. 2. – P. 55–63.

33. Han J.W., et al. Early intervention in dental care for children with hearing impairments. *Asian Journal of Pediatric Dentistry*. – 2019. – Vol. 22. – No. 2. – P. 78–85.
34. Lukes D., et al. Using visuals to enhance oral health education in hearing-impaired populations. *American Journal of Oral Health*. – 2018. – Vol. 22. – No. 3. – P. 45–50.
35. Santos M., et al. Behavioral modifications in dental care for children with hearing loss. *Public Health Dentistry*. – 2020. – Vol. 35. – No. 4. – P. 78–85.

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

10 ЖИЛД, 1 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 10, НОМЕР 1

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 10, ISSUE 1

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000